

A DURABILIDADE DOS SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNA E DE COBERTURA DA EMEI DA VILA SANTA ROSA

SOARES, Fabiano Silva¹(fabianossoares@terra.com.br); DAMAZIO,
Tatiana¹(tatiana.damazio@gmail.com); TUTIKIAN, Bernardo Fonseca¹(bftutikian@unisinós.br)

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil

RESUMO

Com a construção de quatro protótipos de escola infantil na década de noventa, a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Porto Alegre, RS, apresentava um novo conceito de arquitetura escolar. Os projetos destas escolas previam, além dos preceitos conceituais, uma vida útil de 40 anos para seus sistemas construtivos, exceto a estrutura prevista para 50 anos. Com a entrada em vigor da norma de desempenho para habitações, se faz importante apresentar os conceitos de durabilidade para prédios públicos de uso institucional, como a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da Vila Santa Rosa. No presente trabalho são apresentadas as especificações da escola e os sistemas construtivos, sistema de vedação vertical externo e sistema de cobertura. O sistema de vedação em estudo é composto pela alvenaria de tijolo maciço à vista e o sistema de cobertura tem sua estrutura de madeira e telhas de cimento amianto. O trabalho teve por método um levantamento em campo e análise visual dos sistemas construtivos. Através da análise dos fatores de durabilidade da NBR 15575 concluiu-se que a EMEI da Vila Santa Rosa apresentou uma vida útil de projeto compatível com o proposto. No quesito vida útil e durabilidade foi diagnosticada a necessidade de manutenções pontuais para que o desempenho dos sistemas não seja comprometido. Em análise final das relações entre durabilidade e sustentabilidade, ficou evidenciada a possibilidade de aplicação da norma de desempenho também para usos não habitacionais.

Palavras-chave: durabilidade, desempenho de edificações e sustentabilidade.

DURABILITY OF THE EXTERIOR VERTICAL SEALING SYSTEMS AND OF THE EMEI SANTA ROSA VILLAGE

ABSTRACT

With the construction of four Schools of Child Education prototypes in the nineties, the City Department of Education presented a new concept of school architecture. These schools, in addition to the conceptual precepts, predicted a lifespan of 40 years for its constructive systems, except the structure, planned for 50 years. With the coming into force of the performance standard for housing, it is important to introduce the concepts of durability also for institutional public building, in this case for EMEI Vila Santa Rosa. In the present article the specifications of the school and the construction systems, external vertical sealing system and roof system are presented. The studied system of sealing is composed by masonry of solid brick in sight and the roof system has its structure of wood and asbestos cement tiles. The work had by method a field survey and visual analysis of the constructive systems. Through the analysis of the durability factors of NBR 15575, it was concluded that the Vila Santa Rosa EMEI presented a project life compatible with the proposed one. In the matter of useful life and durability, was diagnosed the necessity of punctual

maintenance so that the performance of the systems is not compromised. In the final analysis of the relationship between durability and sustainability, it also became clear the application possibility of the performance standard for non-residential uses as well.

Keywords: durability, performance standard and sustainability.

1. INTRODUÇÃO

Na década de noventa, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre desenvolveu um projeto de escola infantil com preceitos construtivistas. Foram quatro ao todo, que apesar de diferentes entre si, demonstravam unidade na linguagem arquitetônica, buscando e criando uma nova imagem típica para as escolas infantis (KIEFER, 1993). As quatro escolas citadas, são: Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da Vila Santa Rosa, EMEI da Ponta Grossa, EMEI da Ilha da Pintada e EMEI Valneri Antunes. Dentre os inúmeros conceitos que o edifício continha, o Arquiteto Flávio Kiefer definiu que a proposta para os projetos seriam variações sobre distintos conjuntos de ideias, levando em conta as peculiaridades de cada lote e seu contexto imediato e, ao mesmo tempo, racionalizando os métodos e sistemas construtivos e os materiais utilizados (REVISTA PROJETO, 1994). Ressalta-se que a arquitetura adotada procurava um diálogo com as casas vizinhas, a escola deveria remeter a arquitetura residencial, com o uso da tipologia e materiais de construção semelhantes aos usados nas casas do entorno (OLIVEIRA, 1994). O emprego de determinados materiais de construção foi especificado com o objetivo de durarem por um certo período. Assim Oliveira (1994) destaca:

"As transformações e transposições de usos a que se submete um edifício em sua vida útil demonstram, isso sim, a relativa independência da configuração arquitetônica frente à ocorrência de variações funcionais imprevistas – ou mesmo imprevisíveis – nos momentos de sua concepção e construção." (OLIVEIRA, 1994, p. 9-10).

Para permear este artigo e delimitar seu objeto de estudo, optou-se por realizar o estudo de caso da Escola Municipal de Educação Infantil da Vila Santa Rosa.

É relevante destacar que a norma de desempenho é voltada para a habitação, mas os materiais abordados no presente trabalho são de uso comum a ambas tipologias arquitetônicas. Portanto, analisar a durabilidade destes materiais com vistas a sustentabilidade possibilitará entender se as decisões acerca dos materiais usados nas alvenarias e sistema de cobertura satisfazem as premissas da norma de desempenho.

O conceito de desempenho, de acordo com Neto (2013) é "representado pelos atributos exigíveis das necessidades humanas, estabelecidos pelos requisitos e critérios de desempenho previstos na norma, onde foi considerado um patamar mínimo (M) a ser atingido por elementos e sistemas de construção".

Possan e Demoliner (2013) definem o desempenho como sendo o comportamento em uso, sendo no caso de uma edificação, entendido como as condições mínimas de habitabilidade, necessárias para que usuários utilizem o prédio durante um determinado período.

É importante salientar, conforme a própria NBR enfatiza que o "foco desta Norma está nas exigências dos usuários para o edifício habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento em uso e não na prescrição de como os sistemas são construídos." (ABNT NBR 15575, 2013).

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), as exigências dos usuários devem ser satisfeitas segundo os critérios de **Segurança**: expressas pelos fatores de segurança estrutural; contra o fogo e no uso e operação. **Habitabilidade**: expressas pelos fatores de estanqueidade; desempenhos térmicos, acústico, lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico e **Sustentabilidade**: representadas pelos fatores de durabilidade; manutenibilidade e impacto ambiental.

Sendo assim, no presente artigo será tratado do critério de sustentabilidade, no quesito durabilidade para ambos os sistemas contidos na NBR 15575/4 e 5 (ABNT, 2013): as vedações verticais externas e o sistema de cobertura, respectivamente.

Por se tratar de um prédio público, o conceito de durabilidade, se atingido, aumentará a vida útil da edificação e, portanto, a qualidade dos espaços, qualificando o ensino e satisfazendo as necessidades da comunidade escolar no que diz respeito a edificação.

Dentro dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, a durabilidade é um fator de grande relevância, pois ao tratar da ampliação da vida útil dos sistemas construtivos, de seus componentes e elementos contribui por consequência para a redução do impacto ambiental. Segundo Roque (2009, p.35 apud JOHN, 2001) inicialmente os estudos sobre durabilidade surgiram da necessidade de avaliação do desempenho econômico de produtos diferentes e do planejamento da manutenção destes mesmos produtos.

De acordo com Agopyan et al. (2016) a durabilidade está associada mais para o conhecimento do que para os recursos. Em muitos casos, a produção inicial do componente é que causa a maior carga ambiental e a vida útil poderá ser aumentada ou reduzida sem afetar proporcionalmente a carga ambiental inicialmente utilizada.

Ao definir a durabilidade, POSSAN e DEMOLINER (2013) afirmam:

“O conceito de durabilidade associa-se diretamente à vida útil. Refere-se às características dos materiais e/ou componentes, às condições de exposição e às condições de utilização impostas durante a vida útil da edificação. Destaca-se que a durabilidade não é uma propriedade intrínseca dos materiais, mas sim uma função relacionada com o desempenho dos mesmos sob determinadas condições ambientais. O envelhecimento destes resulta das alterações das propriedades mecânicas, físicas e químicas, tanto na superfície como no seu interior, em grande parte devida à agressividade do meio ambiente”. (POSSAN e DEMOLINER, 2013).

A NBR 15575/1 (ABNT, 2013) define durabilidade como a *“capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas”*. Complementa ainda que a durabilidade dos sistemas de um edifício é uma exigência econômica do usuário, porque está vinculado ao custo global do bem imóvel. Quando um produto deixa de cumprir suas funções previamente estabelecidas, sua durabilidade se extingue, isto ocorre pela degradação gradual que o leva a um estado de desempenho insatisfatório ou a sua obsolescência funcional.

Entende-se desta forma que quanto mais durável for um material; ou imóvel; maior será a sua Vida útil e em consequência o impacto ambiental será reduzido.

Para um entendimento geral deste assunto, é relevante explorar outros dois conceitos, sendo estes complementares ao conceito de durabilidade, são eles: Vida útil de projeto -VUP e Vida útil -VU.

A Vida Útil de Projeto (VUP), simplificada, é uma expressão de caráter econômico para uma exigência do usuário. (ABNT NBR 15575/1, 2013). De acordo com a Norma de desempenho (ABNT, 2013), “a melhor forma para se determinar a VUP para uma parte de uma edificação é através de pesquisa de opinião entre técnicos, usuários e agentes envolvidos com o processo de construção”. Entende-se a VUP como uma relação direta entre o melhor custo global e o tempo que o usuário utilizará o bem, de acordo com a sua ótica pessoal. Serve como balizadora do processo de produção do imóvel, portanto, deve ser estabelecida no início, pois trata-se de uma decisão de projeto. Devido à grande variedade de materiais e técnicas ofertados, pode-se ter uma VUP maior ou menor conforme apontado pelo planejamento.

POSSAN e DEMOLINER (2013) enfatizam que: “apesar da vida útil quando definida no nível do projeto tender a diminuir o custo global, o construtor, para reduzir o custo inicial, tende a construir pelo menor custo de construção, optando por alternativas que não favorecem a durabilidade e conseqüentemente a vida útil da edificação”. Ainda os autores assinalam que a VUP previamente estabelecida pode não ser igual a vida útil real ou efetiva, devido a fatores externos não previstos inicialmente do processo de degradação da estrutura. A VUP poderá ser alcançada com maior assertividade se considerada uma margem de tempo ou um nível de desempenho adequado, só que para isso, deverá ser levado em consideração os pontos de vistas econômico e não técnico, juntamente com o da engenharia.

A NBR 15575 (ABNT, 2013) salienta que para o atendimento da VUP ser alcançado integralmente, sendo a sua implementação responsabilidade dos projetistas, incorporadores e construtores, ambos os fatores abaixo devem ser contemplados:

- a) o emprego de componentes e materiais de qualidade devem ser compatíveis com a VUP;
- b) a execução com técnicas e métodos devem possibilitar a obtenção da VUP;

No que diz respeito ao usuário, a VUP será atingida efetivamente, se atendidos os três critérios elencados: a) cumprir na totalidade dos programas de manutenção corretiva e preventiva; b) atender aos cuidados preestabelecidos no que diz respeito ao uso correto do edifício e c) utilização do edifício compatível com o previsto em projeto.

A NBR 15575 (ABNT, 2013) classifica a VUP em três níveis, são eles o Mínimo (M); o Intermediário (I); e, o superior (S), onde o mínimo é obrigatório. A Tabela 1, apresenta a especificação dos valores da VUP, em anos, para os sistemas de vedação verticais externa e cobertura, considerando que a manutenção foi realizada segundo a norma específica, dentro dos processos e periodicidades especificados no manual de uso, operações e manutenção, manual este que se torna item importante para atendimento da VUP pré-estabelecida.

Tabela 1: Tabela de valores em anos da VUP mínima e superior para cada sistema de um edifício

Sistema	Mínimo	Superior
Vedação Vertical externa	≥ 40	≥ 60
Cobertura	≥ 20	≥ 30

Fonte: NBR 15575/1 (ABNT, 2013)

Na atualidade, sem o entendimento pleno dos usuários na seleção das opções para o início de um processo de construção, as escolhas recaem sobre construções de menor custo e menos duráveis, o que acaba por transferir o ônus destas escolhas para as gerações futuras (ABNT NBR 15575, 2013). Sendo assim, a VUP da EMEI da Vila Santa Rosa foi pensada para durar 40 anos; conforme informado pelos arquitetos responsáveis pelo projeto, em reunião realizada em maio de 2016 na sede da Secretaria de Educação do Município de Porto Alegre; para todos os sistemas que compõem o prédio; exceto o estrutural, com VUP de 50 anos; O projeto apresenta apenas memorial descritivo, portanto não existe um manual de uso, operação e manutenção para o atendimento da vida útil de projeto de acordo com as orientações normativas. De posse destes dados, pode-se entender que para as vedações verticais, a VUP pretendida é a mínima, já para o sistema de cobertura a proposta foi de VUP superior.

O anexo C da NBR 15575/1 (ABNT, 2013) define a Vida útil da seguinte maneira: *“é uma medida temporal da durabilidade de um edifício ou de suas partes; sistemas complexos, do próprio sistema e de suas partes: subsistemas; elementos e componentes”*.

A mesma norma conceitua ainda a Vida útil estimada como sendo a durabilidade de um determinado produto, estipulada a partir de dados históricos de desempenho deste produto ou ensaios de desgastes acelerados.

Para POSSAN; DEMOLINER (2013) *“a vida útil é o período de tempo compreendido entre o início de operação e uso de uma edificação até o momento em que o seu desempenho deixa de atender às exigências do usuário, sendo diretamente influenciada pelas atividades de manutenção e reparo e pelo ambiente de exposição”*.

Ainda de acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013) pode-se prolongar a VU através de manutenções programadas. Estas manutenções, se realizadas integralmente pelo usuário, acarretará no atendimento da Vida útil de projeto previamente definida.

2. OBJETIVO

O presente artigo tem como objetivo analisar os sistemas de cobertura e vedação externa, levando em consideração os critérios estabelecidos pela norma de desempenho e a sua aplicação em edificações de caráter público. Especificadamente o presente trabalho irá avaliar os requisitos de Vida útil, Vida Útil de Projeto e o comportamento dos sistemas de SSVE e SC em relação a durabilidade na Escola de Educação Infantil Vila da Santa Rosa, localizada na cidade de Porto Alegre.

3. MÉTODO

A pesquisa se caracterizou como exploratória, tendo como principais métodos empregados a Pesquisa Bibliográfica sobre a NBR 15575 e material publicado acerca do assunto desempenho em edificações e Estudo de Caso, utilizado para descrever a situação do contexto em que está sendo feita a investigação dos SVVE e SC.

3.1 Objeto de Estudo

Este trabalho foi realizado em uma escola municipal de Porto Alegre, A EMEI Vila da Santa Rosa com o objetivo de avaliar o requisito de durabilidade para os sistemas de vedação externa e cobertura, trazendo subsídios para aplicação da norma de desempenho em edificações escolares.

3.1.1 Histórico e localização da escola

A Escola Municipal de Educação Infantil da Vila Santa Rosa foi finalizada em 1994. Não se encontra registrado a data de finalização da obra. De acordo com o site da escola, no dia 1º de agosto, as crianças selecionadas começaram a frequentar as aulas. No final de outubro a escola passou a atender todos os alunos previamente selecionados.

A escola está localizada na zona norte da cidade de Porto Alegre, em um lote triangular no encontro entre a avenida Donário Braga, a rua Alba Garcia de Oliveira e a Travessa V. Para Oliveira (1994), a escola é edificada em terreno de desenho particularmente complexo tanto para o desenvolvimento dos espaços interiores dos ambientes quanto para uma implantação correta do edifício em relação a rua e o bairro. O acesso a escola se dá pela rua Donário Braga sem número.

3.1.2 Descrição dos materiais construtivos

Os materiais predominantes das alvenarias externas e do sistema de cobertura, conforme informado no projeto arquitetônico, são respectivamente: O tijolo maciço à vista, comum da marca Paoluzzi de 1º qualidade, de cor clara e bem queimados, com juntas de 1,5mm. A parede foi erguida em contra fiada, amarradas com estribo deixados na massa da primeira alvenaria a cada quatro fiadas e distantes 50cm um do outro, conforme informado pelo memorial descritivo do projeto. As telhas são do tipo cimento-amianto de 8mm de espessura, ondulada, instaladas sobre guias de madeira de 15cm. As tesouras da cobertura estão apoiadas sobre laje de forro de concreto moldado “in loco”.

Dessa forma apresentada a edificação e ambos os sistemas, objetos da análise deste trabalho, o presente artigo se aprofundará na análise do fator durabilidade, item integrante do conceito de sustentabilidade preconizado pela norma de desempenho.

3.2 Método da Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso

Para dar suporte ao estudo de caso, foi necessário anteriormente realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o desempenho em edificações, com foco na durabilidade dos sistemas construtivos. Somando ao estudo da bibliografia, foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Educação de Porto Alegre no mês de maio de 2016 com os idealizadores do projeto padrão, os arquitetos Raul Macadar e Flávio Kiefer, onde foi apresentado os conceitos das propostas arquitetônicas bem como a vida útil estimada em projeto. Desta reunião foi possível verificar que a vida útil prevista era de aproximada 50 anos para a estrutura e 40 anos para os demais sistemas.

Em seguida foi realizado o levantamento de campo para o estudo de caso, composto de: 1) solicitação de informações do histórico de problemas da escola junto a direção da mesma. A informação relatada teve maior abrangência na questão da infiltração e alagamentos oriundos da rede de drenagem e cobertura. 2) Levantamento visual e fotográfico dos sistemas de vedação externa e cobertura da escola, onde se constatou algumas manifestações patológicas.

3.3 Método de interpretação

Para a interpretação das informações adquiridas no estudo de caso, foi utilizado os conceitos preconizados pelas partes 1,4 e 5 da NBR 15575 (ABNT, 2013), onde a mesma estabelece os critérios e categorias que devem ser atendidas para atingir a durabilidade dos sistemas construtivos que compõe o prédio e consequentemente a vida útil da edificação.

4. RESULTADOS E DISCUÇÕES

4.1 Requisito de vida útil de projeto e vida útil

Para o caso da escola, objeto do estudo, pode-se entender após a definição da VUP, que o sistema de vedação vertical e de cobertura está com uma VU de 55%, visto que a sua VUP é de 40 anos para ambos os sistemas e a escola possui 22 anos de uso.

4.2 Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas- NBR 15575/4

De acordo com a NBR 15575-4 (ABNT, 2013) sistemas de vedação vertical interno e externo (SVVIE) são definidos pelas partes da edificação habitacional que limitam verticalmente o edifício e seus compartimentos, como as paredes, as fachadas ou divisórias internas.

Os sistemas de vedações verticais externas devem limitar os deslocamentos verticais, fissurações e falhas nas paredes externas. Inclui-se os revestimentos em função dos ciclos de aquecimento e resfriamento que ocorrem durante a VU do edifício (ABNT NBR 15575/4, 2013).

Após as definições de VUP e VU do prédio escolar, constatou-se algumas manifestações patológicas na alvenaria, tais como esfarelamento do tijolo que compõe o sistema; figura 1a; fissuras; figura 1b; e umidades ascendentes e descendentes que prejudicam o desempenho da SVVE; figura 1c.

Figura 1: Fotos com as manifestações patológicas, na figura 1a o esfarelamento dos tijolos, na figura 1b as fissuras na alvenaria e na figura 1c as umidades ascendentes e descendentes

(a)

(b)

(c)

Fonte: autor

O requisito para o SVVE para atendimento da VUP é que a capacidade funcional e as características estéticas, ambas compatíveis com o envelhecimento dos materiais durante a VUP, estejam de acordo com a tabela C, onde é tratada os efeitos das falhas do desempenho, a categoria de VUP para as partes do edifício, o custo de manutenção e reposição de componentes ao longo da VU. Estes três elementos geram uma quarta tabela na NBR, a C.4; Tabela2; que trata dos critérios para o estabelecimento da VUP para as partes do edifício (ABNT NBR 15575/1, 2013).

Foi considerado, conforme informado pelos responsáveis dos projetos que o Sistema de Cobertura (SC) foi pensado para 40 anos enquanto o da estrutura foi para 50 anos. Portanto, fica claro que a VUP dos sistemas equivale a 80% da VUP da estrutura, assim descrito na Tabela 2; síntese das tabelas C.1 (efeitos na falha de desempenho), C.2, C.3 e C.4 da norma; abaixo:

Tabela 2: Critérios para o estabelecimento da VUP das partes do edifício

Valores Sugerido de VUP para os sistemas, elementos e componentes	Tabela C.1	Tabela C.2 Tabela 3	Tabela C.3 Tabela 4
Entre 40% e 80% da VUP da estrutura	Qualquer critério: (A) Perigo a vida, (B) risco de ser ferido, (C) perigo à saúde, (D) interrupção do uso do edifício, (E) comprometer a segurança de uso e (F) sem problemas excepcionais.	Categoria 2. Manutível, são duráveis, mas necessitam de manutenção periódica e são passíveis de substituição ao longo da VU do edifício.	Categorias D e E- alto custo de manutenção e/ou reparação, custo de reposição superior ao custo inicial. (D) Comprometimento da durabilidade afeta outras partes do edifício. (E) Alto custo de manutenção ou reparação, custo de reposição muito superior ao custo inicial

Fonte: ABNT NBR 15575/4, 2013

A tabela acima demonstra os critérios de durabilidade e manutenibilidade para o atendimento da durabilidade para o SVVE. Os efeitos na falha de desempenho foram constatados como sendo o seguinte: Categoria F: sem problemas excepcionais, como exemplo as fissuras na alvenaria conforme descrito pela Tabela 2.

4.3 Requisitos para os sistemas de cobertura- NBR 15575/5

Os sistemas de coberturas contribuem para a preservação da saúde dos usuários e inclusive da própria proteção do corpo da construção. Também interfere diretamente na durabilidade dos demais elementos que a compõe. Impedem a infiltração de umidade oriunda das intempéries para os ambientes habitáveis prevenindo diversos processos de degradação dos materiais, incluindo apodrecimento, corrosão e fissuras. (ABNT NBR 15575/5, 2013).

O Sistema de Cobertura é definido pela NBR 15575/5 (ABNT, 2013) como sendo o conjunto de elementos/componentes, dispostos no topo da construção, com as funções de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger demais sistemas da edificação ou elementos e componentes da deterioração por agentes naturais, e contribuir positivamente para o conforto termo acústico da edificação habitacional.

Sobre as interferências naturais que a cobertura de uma edificação sofre ao longo de sua VU, a NBR 15575/5 (ABNT, 2013) salienta que: *“As ações atuantes, particularmente vento, intensidade de chuvas e insolação, são as que exercem a maior influência e são determinantes nos projetos de SC”* (ABNT NBR 15575/5, 2013).

A EMEI da Vila da Santa Rosa tem a VUP declarada pelos responsáveis do projeto para 40 anos, ou seja, uma VUP superior. Após a inspeção predial realizada, constatou-se que o SC está classificado na categoria C e F da tabela C.1, com as seguintes características:

Categoria C: O efeito no desempenho é de perigo a saúde, pois verificou-se uma série de infiltrações, oriundas de fatores externos, como as infiltrações que ocorrem na cobertura, sob a laje do forro, em decorrência do não escoamento das águas pluviais da cobertura causadas pela obstrução na rede pública de esgoto pluvial externa. Isso acarreta diversos tipos de manifestações patológicas na cobertura, tais como umidades e mofos.

A categoria F tem definido como efeito que não há problemas excepcionais, exemplificando aqui a troca de telhas ocorridas durante a sua VU (NBR 15575/5, 2013). A Tabela 3 resume os critérios de categoria de vida útil de projeto para partes do prédio.

Tabela 3: Categoria de vida útil de projeto para partes do prédio aplicadas para a EMEI Vila da Santa Rosa

Categoria	Descrição	VU
2	Manutenível	São duráveis, mas é necessária manutenção periódica e podem ser substituídas ao longo da sua VU.

Fonte: ABNT NBR 15575/5, 2013

O custo de manutenção e reposição ao longo da vida útil está explicitado na Tabela 4. Ao confrontarmos as tabelas 3 e 4 com a tabela 2, percebemos que a VUP para o sistema de cobertura está inserida como categoria 2; Tabela 3 e categoria C; tabela 4. Isto significa dizer que é um item que deverá receber manutenção de seus elementos e componentes; aqui, nesse caso são as telhas; e seu custo deve ser médio e equivalentes ao custo inicial.

Tabela 4: Custo de manutenção e reposição ao longo da VU aplicada a EMEI Vila da Santa Rosa.

Categoria	Descrição
C	Médio ou alto custo de manutenção ou reparação Custo de reposição dos elementos ou sistemas, equivalentes ao custo inicial.
D	Alto custo de manutenção e/ou reparação Custo de reposição superior ao custo inicial Comprometimento da durabilidade afeta as demais partes do edifício

Fonte: ABNT NBR 15575/5, 2013

Em uma análise visual, na Figura 2 percebe-se que as telhas estão em bom estado de conservação evidenciando a substituição ao longo do tempo. Todas as telhas originais já foram substituídas e não há registros dos valores gastos para esta substituição, mas considerando que foram substituídas apenas as telhas ao longo dos 22 anos, podemos considerar o custo gasto com manutenção como médio.

Figura 2: Telhas de fibrocimento em bom estado; foto 2a; manchas de umidade na laje de forro oriunda de vazamento do SC; foto 2b.

(a)

(b)

Fonte: autor

5. CONCLUSÃO

O estudo de caso da EMEI da Vila Santa Rosa procurou demonstrar a importância de ampliar a norma de desempenho para que esta possa abranger também edifícios institucionais e públicos. A escola apresentou uma VUP para os sistemas de cobertura e vedação externa compatíveis com o declarado pelos profissionais (40 anos), ou seja, ao ser atingido 50% da VUP para ambos os sistemas este requisito está atendido. Para o sistema de vedação externa, a manutenção não foi realizada, e por estar na metade de sua VUP e o sistema não apresentar problemas excepcionais que comprometam o uso da escola, fica evidenciado o atendimento a VUP mínima. Já a manutenção do telhado foi realizada ao longo dos anos pelo setor responsável da Secretaria municipal de educação de Porto Alegre sem gastos elevados, sendo substituídas todas as telhas de amianto.

No quesito VU e durabilidade, ambos os sistemas necessitam de maiores cuidados. O estudo de caso diagnosticou alguns vazamentos originários de fatores externos, como por exemplo as infiltrações que ocorrem na escola devido a obstrução da rede externa de esgoto pluvial, o que pode vir a comprometer o desempenho do sistema de cobertura. Estas manifestações patológicas causam umidade ascendente nas alvenarias, ocasionando da mesma forma o comprometimento da durabilidade do sistema de vedação vertical externa. Também se verificou que o esfarelamento de alguns tijolos que compõe o sistema é originado; provavelmente; da produção do item, podendo desta forma comprometer a durabilidade do todo. Não foi diagnosticado problemas nos componentes do sistema de cobertura, tais como tesouras e caibros.

Este artigo se propôs a aplicar os fatores de durabilidade da NBR 15575 em um prédio público de uso institucional e demonstrar a importância e as possibilidades de aplicação da NBR em uso não habitacional. Ficou evidenciado a necessidade de atendimento aos requisitos da norma de desempenho e a necessidade da realização de um manual de uso, operação e manutenção que balize o setor responsável pela manutenção do patrimônio escolar bem como o usuário. Estas ações poderão prolongar a VU em relação a VUP, gerando economia, durabilidade e contribuindo com a sustentabilidade, tema este de grande importância na sociedade atual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOPYAN, V.; SATO, N.M.N.; JOHN, V.M.; SJÖSTRÖM, C. Durabilidade e Sustentabilidade: Desafios para a Construção Civil Brasileira. Junho, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15575 - Partes 1-6: Desempenho de Edifícios Habitacionais. Rio de Janeiro, 2013.

BOTEY, J.M. Edifício para Ensino: Oito Projetos Exemplares, Revista Projeto, São Paulo, 1994, edição 172, p. 36-40, março de 1994.

EMEI DA VILA NOVA, disponível em: <<http://www.http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/vilasantarosa>> acessado em 21 de julho de 2016.

KIEFER, F. II Bienal de Arquitetura, São Paulo, setembro de 1993.

NETO, J.C.P.F. Vida útil e desempenho das edificações: NBR 15575/13. Publicação original-Revista concreto, IBRACON, ano XLI, nº 70.

OLIVEIRA, R.C. Seminário: Educação e Classes populares: Uma digressão do prédio escolar na cidade e no bairro, Porto Alegre, 1994.

POSSAN, E.; DEMOLINER, C.A. Desempenho, durabilidade e vida útil das edificações: abordagem geral. Revista Científica CREA-PR, 1 ed. 2013. Disponível em: <http://creaprw16.crea-pr.org.br/revista/sistema/index.php/revista/article/view/14>.

ROQUE, J.A. O desempenho quanto à durabilidade de alvenarias de blocos cerâmicos de vedação com função autoportante: o caso da habitação de interesse social, Campinas, SP: [s.n.], 2009.